

MODELO DE POPULAÇÃO ESTÁVEL: APLICAÇÃO E ANÁLISE NO ESTADO DE SÃO PAULO

José Alderir Silva¹

Resumo:

Este estudo tem como objetivo analisar a população feminina do estado de São Paulo (SP) no ano de 2010, utilizando o Modelo de População Estável desenvolvido por Lotka (1939), e compará-la com as características demográficas do Ceará (CE), com base nas funções de fecundidade e mortalidade. O método aplicado na análise quantitativa baseia-se na teoria de população estável, conforme descrito por Preston et al. (2001). De acordo com essa abordagem, uma população é considerada estável quando suas taxas de fecundidade e mortalidade permanecem constantes ao longo do tempo, sem a interferência de migrações. As estimativas revelaram que a população estável equivalente será mais envelhecida que a população atual, seja pela uma menor proporção de crianças, seja por uma maior proporção de idosos na estrutura etária feminina.

Palavras-chave: Taxa Intrínseca de Crescimento. Taxa Líquida de Reprodução. Ceará.

STABLE POPULATION MODEL: APPLICATION AND ANALYSIS IN THE STATE OF SÃO PAULO

Abstract:

This study aims to analyze the female population of the state of São Paulo (SP) in 2010, using the Stable Population Model developed by Lotka (1939), and compare it with the demographic characteristics of Ceará (CE), based on fertility and mortality functions. The method applied in the quantitative analysis is based on the stable population theory, as described by Preston et al. (2001). According to this approach, a population is considered stable when its fertility and mortality rates remain constant over time, without the interference of migration. The estimates revealed that the equivalent stable population will be older than the current population, either due to a lower proportion of children or a higher proportion of elderly people in the female age structure.

Keywords: Intrinsic Growth Rate, Net Reproduction Rate, Ceará.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo principal analisar a população do estado de São Paulo (SP) no ano de 2010, utilizando o Modelo de População Estável proposto por Lotka (1939) para em seguida realizar uma comparação entre as populações de São Paulo e do Ceará (CE), com base nas funções de fecundidade e mortalidade de cada estado no ano de 2010.

O Modelo de População Estável, proposto por Alfred Lotka em 1939, é uma das bases teóricas fundamentais da demografia matemática. Esse modelo descreve o comportamento de uma população em equilíbrio, assumindo que determinadas condições se mantêm ao longo do tempo. A teoria de Lotka é importante porque permite entender a estrutura etária e o crescimento de uma população sob circunstâncias específicas e relativamente simples.

O modelo assume que as taxas de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher em cada faixa etária, permanecem constantes ao longo do tempo. Isso significa que não há variação nas preferências ou comportamentos reprodutivos entre gerações. As taxas de mortalidade para cada faixa etária também devem permanecer constantes. Isso implica que não há avanços significativos na medicina ou mudanças nos fatores que afetam a sobrevivência das pessoas ao longo do tempo. O modelo presume que não há movimentos migratórios líquidos, isto é, o número de pessoas que entram ou saem de uma população por migração é

¹ Doutor em Economia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), bacharel e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Doutorando em Demografia (UFRN). Professor do Departamento de Engenharias da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Denge-Ufersa). Líder do Laboratório de Estudos Populacionais e Desenvolvimento Sustentável (Lepds-Ufersa). E-mail: jose.silva@ufersa.edu.br.

insignificante. Assim, qualquer crescimento ou diminuição populacional é exclusivamente resultado de nascimentos e mortes².

Dadas essas condições, conforme Preston et al (2001), a população evolui para uma estrutura etária estável, na qual as proporções de pessoas em cada faixa etária permanecem constantes ao longo do tempo, independentemente de sua distribuição inicial. Assim, essas condições permitem que a população alcance uma distribuição estável de idade e cresça a uma taxa constante, chamada **Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC)**, variável fundamental no modelo de Lotka de acordo com Keyfitz (1968).

Após um período, independentemente da estrutura inicial de idades, a população assume uma distribuição etária fixa, na qual a proporção de indivíduos em cada grupo etário não muda mais, assumindo uma estrutura etária estável que, segundo Coale (2015), é útil para projeções demográficas e análises de longo prazo.

O modelo de Lotka é frequentemente utilizado para comparar populações de diferentes regiões ou países, especialmente para avaliar como diferenças nas taxas de mortalidade e fecundidade influenciam o crescimento e a estrutura etária, como será realizado no presente trabalho entre São Paulo e Ceará.

A aplicação prática do Modelo de População Estável de Lotka é uma ferramenta essencial na demografia, especialmente para entender como uma população evolui ao longo do tempo sob as condições definidas no modelo. Embora essas premissas raramente ocorram em populações reais, o modelo é útil como uma referência teórica para avaliar o comportamento populacional, como afirma Coale (2015).

Todavia, embora seja um modelo teórico poderoso, o Modelo de População Estável tem limitações quando aplicado a populações reais. Por exemplo, mudanças nos padrões de mortalidade e fecundidade ao longo do tempo, variações nas taxas de migração e os efeitos de políticas sociais e econômicas não são considerados no modelo original de Lotka (1939). Mesmo assim, ele oferece uma importante base para a análise demográfica e serve como um ponto de partida para modelos mais complexos.

Assim, o Modelo de População Estável de Lotka oferece uma forma simplificada de entender a dinâmica populacional, servindo tanto para previsões quanto para a formulação de políticas que busquem ajustar o planejamento a mudanças demográficas esperadas.

Desse modo, este estudo aplica o Modelo de População Estável, com foco na análise da população do estado de São Paulo em 2010. Além disso, realiza-se uma comparação entre as populações de São Paulo e Ceará, considerando as características demográficas específicas de fecundidade e mortalidade de cada estado. O trabalho está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A próxima seção aborda o Modelo de População Estável desenvolvido por Lotka. Nas duas seções seguintes, realiza-se a análise dos resultados obtidos e comparações com o estado do Ceará. Por fim, são discutidas as considerações finais.

2. MODELO DE POPULAÇÃO ESTÁVEL

Esta seção tem por objetivo descrever o Modelo de População Estável, todavia, inicialmente será necessário apresentar as formulações utilizadas para o cálculo das medidas de fecundidade que servirão de base para a construção da estrutura etária estável equivalente. Essas medidas são fundamentais para a análise demográfica, pois fornecem os parâmetros necessários para estimar a evolução populacional e determinar a distribuição etária ao longo do tempo.

O primeiro, é a **Taxa Bruta de Reprodução (TBR)** que mostra a média de filhas que uma mulher teria ao longo de sua vida fértil, considerando que todas as mulheres sobrevivessem

² Vide Lotka (1939 e 1968).

até o final de seu período reprodutivo. De acordo com Carvalho et al (1998), essa taxa representa o número médio de filhas nascidas vivas de mulheres que sobrevivem até o final do período reprodutivo, pertencentes a uma geração que experimenta um conjunto específico de Taxas Específicas de Fecundidade (TEFs). Portanto, as TEFs são restritas aos nascimentos de crianças do sexo feminino (TEFsf). Assim, a TBR é dada por:

$$TBR = n \sum nTEF_{x,f}$$

Em que n representa o tamanho do grupo etário.

Em casos para os quais não se tem dados de nascimentos por sexo ao longo das idades da mulher, deve-se usar a razão de sexo ao nascer (RSN), ou seja:

$$TBR = \frac{1}{1 + RSN} \cdot TFT$$

Em que TFT é a Taxa de Fecundidade Total. Se a TBR for 2, isso significa que, em média, cada mulher está gerando duas filhas durante sua vida reprodutiva, assumindo que todas sobrevivem até o fim da idade fértil.

O segundo indicador é a **Taxa Líquida de Reprodução (TLR)**, sendo essa medida mais precisa que a TBR, pois ajusta a TBR ao levar em conta a mortalidade das mulheres ao longo das suas idades férteis. Ela reflete o número médio de filhas que uma mulher gerará ao longo de sua vida, considerando a probabilidade de que ela e suas filhas sobrevivam até o fim da idade reprodutiva.

Diferentemente da Taxa Bruta de Reprodução, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) considera a mortalidade feminina. A TLR avalia o tamanho inicial da geração de mulheres ao nascer (idade zero) e o número de filhas nascidas vivas que essas mulheres teriam ao longo de suas vidas, considerando tanto as Taxas Específicas de Fecundidade para o sexo feminino (TEFsf) quanto as Taxas Específicas de Mortalidade para o sexo feminino (TEMsf). Essa taxa mede os nascimentos de filhas para determinar se a segunda geração (filhas) será suficiente para repor o tamanho inicial da primeira geração (mães).

Portanto, a taxa líquida de reprodução (TLR) é obtida dividindo o número total de filhas nascidas vivas, que compõem a segunda geração, pelo tamanho inicial da primeira geração (geração das mães). Como mencionado, este cálculo permite determinar o grau de reposição de uma geração pela outra e pode ser encontrado da seguinte forma:

$$TLR = \sum_n \frac{nL_{x,f} \cdot nTEF_{x,f}}{l_{0,f}}$$

Em que $nL_{x,f}$ representa o número de pessoas-ano de mulheres com idades entre x e $x + n$; $l_{0,f}$ é o número de mulheres nascidas vivas com idade exata igual a zero.

Se a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) for inferior a 1, indica que a geração das filhas não está repondo a geração das mães, sinalizando que a população tende a diminuir. Caso seja maior que 1, a geração das filhas é maior que a das mães, indicando que a população pode estar crescendo. Sendo igual a 1, a geração de filhas é igual a geração das mães, o que pode resultar em uma população constante ao longo do tempo na ausência de migração. Desse modo, uma TLR de 1,3 significa que a geração das filhas é 30% superior a geração das mães.

No contexto do Modelo de População Estável de Lotka, a taxa de reprodução, especialmente a TLR, desempenha um papel fundamental, tendo relação com a TIC. Isso significa que quando a TLR for igual a 1, r será igual a zero. Em outras palavras, a estrutura

etária permanece a mesma em termos absolutos e relativos, o crescimento da população será igual a zero. Já quando a TLR for menor que 1, r será menor que zero. Isso significa que a população diminuirá. Por outro lado, quando a TLR maior que 1, r será maior que zero e, portanto, a população estará crescendo. Todavia, quando a TIC satisfizer a condição da Equação Fundamental de Lotka, isso significa que o (des)crescimento da população será constante e estável, independentemente de ser menor ou maior que zero.

De acordo com Foz (2021), quando as taxas de fecundidade e mortalidade permanecem inalteradas ao longo do tempo, a população inevitavelmente atingirá uma condição de estabilidade. Isso significa que, sob essas condições constantes, a estrutura etária e a taxa de crescimento populacional tendem a se estabilizar.

No entanto, para alcançar a população estável correspondente, Lotka (1939) desenvolveu uma equação integral amplamente conhecida como a **Equação Fundamental de Lotka**. Essa equação estabelece uma relação entre a taxa específica de crescimento dos nascimentos (r) e as funções de fecundidade e mortalidade da população. Preston et al. (2001) apresentam essa equação na forma da seguinte expressão matemática:

$$1 = \sum_{\alpha=\alpha,5}^{\beta-5} e^{-r(\alpha+2,5)} \frac{{}_5L_{\alpha}}{l_0} {}_5m_{\alpha}$$

Em que α e β são os limites do intervalo reprodutivo da população feminina³; r é a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC); $p(a)$ é a probabilidade de sobrevivência até a idade a ⁴; $m(a)$ é a taxa de maternidade das mulheres com idade a ⁵.

Conforme Myrrha (2009), a Equação Fundamental de Lotka demonstra que existe um valor específico para a taxa de crescimento, representado por “ r ”, que é aplicável a todos os grupos etários dentro de uma população. É importante ressaltar que, para uma determinada combinação de taxas de fecundidade e mortalidade, há apenas um valor de “ r ” que satisfaz essa relação.

Com base nessas informações, o primeiro passo para determinar uma população estável é a identificação do valor de da Taxa Intrínseca de Crescimento, r . De acordo com Preston et al. (2001), o cálculo de r é realizado por meio de um processo de tentativa e erro. Todavia, para não se determinar um valor de forma aleatória, parte-se de um r_0 inicial dado por:

$$r_0 = \frac{\ln TLR}{27} = \frac{\ln \left(\sum_{a=15,5}^{45} \frac{{}_5L_a}{l_0} \cdot {}_5m_a \right)}{27}$$

Aplicando essa taxa r_0 aproximada na Equação Fundamental de Lotka, ou seja:

$$y(r_0) = \sum_{a=15,5}^{45} e^{-r_0(a+2,5)} \frac{{}_5L_a}{l_0} \cdot {}_5m_a$$

Se o valor encontrado de $y(r_0)$ for igual 1, essa é a taxa que estabiliza o crescimento populacional. Por outro lado, se $y(r_0)$ for diferente de 1, procura-se outro r (r_1 no caso) que

³ α representa a idade mínima fértil (15 anos) e β é a máxima idade (49 anos) com as demais idades permanecendo 0 em intervalos de idade de 5 anos e 2,5 representa o ponto médio das idades.

⁴ $p(a)$ é representado por ${}_5L_a$ que é o número de pessoas menos os anos vividos entre as idades de a e $a+5$ (da tabela de vida de período do sexo feminino com $l_0 = 1$)

⁵ ${}_5m_a$ representa a taxa de fecundidade de crianças do sexo feminino entre as idades de a e $a+5$.

satisfaça a equação de Lotka. Isto é, cujo resultado seja correspondente com um $y(r_n) = 1$. Para isso, deve-se substituir os respectivos valores de r_n e $y(r_n)$ na equação abaixo, isto é:

$$r_{n+1} = r_n + \frac{y(r_n) - 1}{27}$$

Em seguida, deve-se aplicar novamente o valor aproximado de r_{n+1} na Equação Fundamental de Lotka até que o valor encontrado de r satisfaça a condição de Lotka. Por isso, trata-se de um processo de tentativa e erro.

Após determinar o valor de r , o próximo passo é conhecer a estrutura etária atual, que é determinada pela quantidade de pessoas em cada faixa etária (${}_5W_a$), em relação ao total da população. Assim,

$${}_5C_a^{atual} = \frac{{}_5W_a}{\sum_{x=0}^{80} {}_5W_a}$$

Em seguida é necessário encontrar a Taxa Bruta de Natalidade (b), que é dada por:

$$b = \frac{1}{\sum_{x=0,5}^{80} e^{-r(a+2,5)\frac{{}_5L_a}{l_0}}}$$

Após encontrar as taxas r e b , é possível calcular a estrutura etária estável equivalente (${}_5C_a^{estável}$) através da seguinte função:

$${}_5C_a^{estável} = b e^{-r(a+2,5)\frac{{}_5L_a}{l_0}}$$

Para Myrrha (2009), as equações apresentadas evidenciam que os parâmetros demográficos estão diretamente vinculados às taxas atuais de fecundidade e mortalidade por meio de relações matemáticas. Em outras palavras, os parâmetros demográficos de uma população em equilíbrio são estritamente determinados pelas taxas vigentes de fecundidade e mortalidade. Assim, qualquer mudança em uma dessas funções afeta diretamente os parâmetros demográficos, comprometendo, conseqüentemente, a estabilidade desses parâmetros. Na próxima seção, será aplicado esse método para o estado de São Paulo.

3. RESULTADOS

Com base no modelo desenvolvido na seção anterior, bem como nas fórmulas mencionadas, foram calculadas a Taxa Bruta de Reprodução (TBR) e a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) para o estado de São Paulo no ano de 2010. Esses cálculos foram realizados considerando as Taxas Específicas de Fecundidade (TEF's) e as Taxas Específicas de Mortalidade (TEM's) femininas observadas no estado no ano de 2010, conforme ilustrado nas Tabelas 1.

Tabela 1 – TBR e TLR de São Paulo: 2010.

Grupo de idade	Nasc. Fem.	Mulheres	$nL_{x,f/l_0}$	TEF	TBR	TLR
15 a 19 anos	41.478	1.635.481	4,917	0,0254	0,1268	0,1247
20 a 24 anos	74.160	1.802.155	4,905	0,0412	0,2058	0,2019
25 a 29 anos	77.387	1.908.524	4,892	0,0405	0,2027	0,1983
30 a 34 anos	60.274	1.815.007	4,874	0,0332	0,1660	0,1618
35 a 39 anos	30.184	1.634.719	4,849	0,0185	0,0923	0,0895
40 a 44 anos	7.492	1.535.515	4,811	0,0049	0,0244	0,0235
45 a 49 anos	455	1.444.434	4,753	0,0003	0,0016	0,0015
Total =					0,82	0,80

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

A partir das funções de fecundidade específicas (TEF's) para o sexo feminino, encontrada através da razão entre o número de nascimentos femininos e o número de mulheres (pessoas-anos), foi possível obter as taxas brutas de reprodução para cada faixa etária da população feminina em foco. Com efeito, ao somar essas taxas, obtém-se a TBR total, que para o estado de São Paulo foi de 0,82. Isso significa que, se uma mulher ao longo de sua vida reprodutiva vivenciasse as funções de fecundidade observadas no estado naquele ano, ela teria, em média, 0,82 filhas ao final de seu período fértil.

No entanto, a TBR pode não ser uma medida adequada para identificar o nível de reposição feminina, uma vez que não considera a probabilidade das mulheres falecerem antes de completarem todo o ciclo reprodutivo. Em outras palavras, a TBR é válida sob a condição de que a mulher sobreviva durante toda a sua vida fértil, o que não é verdade para uma parte das mulheres.

Assim, para obter uma estimativa mais precisa da capacidade de reposição populacional, é necessário considerar o risco de mortalidade materna antes de atingir a idade máxima de reprodução, 49 anos. Muitas mulheres podem não chegar a enfrentar o risco de reprodução, caso falecessem antes de atingirem a idade mínima de fertilidade (15 anos), enquanto outras podem ter sua probabilidade de fecundidade reduzida se falecerem ao longo de suas idades férteis, antes de completarem o ciclo reprodutivo.

Portanto, a TLR é uma medida melhor para analisar o nível de reposição das mulheres ao longo do seu ciclo produtivo, uma vez que a TLR incorpora os efeitos da mortalidade das mães. Desse modo, essa taxa oferece uma estimativa mais realista da capacidade de reposição da geração de mães, ao ajustar a fecundidade pelas probabilidades de sobrevivência ($nL_{x,f/l_0}$) durante o período reprodutivo. A TLR encontrada para o estado de São Paulo foi de 0,80, obtida a partir da somatória dos produtos entre a TEF e as probabilidades de sobrevivência em cada faixa etária.

Esse resultado indica que, em média, a geração de filhas será 20% menor do que a geração de mães, caso as funções de fecundidade e mortalidade femininas observadas permaneçam inalteradas. É importante destacar, entretanto, que esses cálculos não levam em consideração os efeitos da migração, o que pode influenciar a dinâmica populacional.

Tendo em vista a capacidade de reposição da população no estado de São Paulo, passe-se a examinar qual seria a estrutura etária dessa população caso estivesse sujeita às funções de fecundidade e mortalidade observadas em 2010.

Myrrha (2009) e Foz (2021) afirmam que toda população tende a alcançar uma estrutura estável quando as funções de fecundidade e mortalidade permanecem constantes ao longo do tempo. No entanto, para identificar as características da População Estável Equivalente, é

necessário primeiro determinar a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), que representa o quanto a população crescerá após atingir uma estrutura etária estável.

Para calcular a **Taxa Intrínseca de Crescimento** da população feminina de São Paulo, foi necessário adotar um valor inicial aproximado utilizando a fórmula $r_0 = \ln(\text{TLR})/27$, seguido de um processo de iteração para ajustar o valor de r , de forma que ele satisfizesse a Equação Fundamental de Lotka.

Como já mencionado, a Taxa Intrínseca de Crescimento não pode ser estimada diretamente, exigindo um método de tentativa e erro para sua obtenção. Inicialmente, o valor estimado foi de um $r_0 = -0,00821$ e de um $y_0 = 1,00391$. Como este valor de r não obedeceu a condição da Equação Fundamental de Lotka, como pode ser observado na Tabela 2, foi realizado duas novas tentativas até obter a taxa $r_2 = -0,00807$, satisfazendo a condição de Lotka e, portanto, sendo essa a Taxa Intrínseca de Crescimento da população feminina de São Paulo no ano de 2010.

Tabela 2 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010		
t	r _t	y _t
0	-0,00821	1,00391
1	-0,00806	0,99990
2	-0,00807	1,00000

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Como esperado, sendo a TLR menor que a unidade para o estado de São Paulo, o valor da Taxa Intrínseca de Crescimento é menor que zero, o que implica em uma redução da população em todas as faixas etárias de 0,807% ao ano, respeitadas as taxas de fecundidade e mortalidade encontradas para o ano de 2010 e na ausência de migração.

A relação entre a TIC e a TLR revela o potencial de (de)crescimento populacional a longo prazo. A TIC reflete o crescimento anual da população, também conhecido como crescimento vegetativo, enquanto a TLR mede o crescimento entre as gerações. Após determinar a TIC, o próximo passo é construir a População Estável Equivalente para o estado de São Paulo.

No Gráfico 1 se encontra a população atual e a População Estável Equivalente, no qual percebe-se uma estrutura etária atual composta por mulheres em idade ativa maior até os 50 anos. Nas faixas etárias superiores a 50 anos, a população feminina de idosos é similar à de crianças. Por outro lado, a população estável equivalente se mostrou mais envelhecida, com uma população idosa feminina proporcional a população em idade ativa e uma proporção superior depois dos 75 anos, como mostra o pico no gráfico para essa idade.

Gráfico 1 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Atual e Estável Equivalente, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Nos primeiros grupos etários, observa-se uma diminuição, a qual pode ser explicada pela redução tanto na Taxa Bruta de Reprodução (TBR) quanto, de forma mais significativa, na Taxa Líquida de Reprodução (TLR). Esses indicadores sugerem que a geração atual de filhas está se reproduzindo em níveis inferiores aos das gerações anteriores. Como consequência, o número de nascimentos tende a diminuir, o que provocará um estreitamento da base da pirâmide etária, reduzindo a proporção de indivíduos nas faixas etárias mais jovens.

Em uma população estável, mudanças nas taxas de fecundidade e mortalidade têm impactos distintos sobre a dinâmica populacional. O aumento da fecundidade resulta em um crescimento populacional mais acelerado, com uma maior proporção de indivíduos situados abaixo da idade média da população estável, e uma menor proporção acima dessa faixa etária. Embora a taxa bruta de mortalidade seja mantida constante, ela é influenciada pela estrutura etária da população. Alterações nas taxas de mortalidade, enquanto as taxas de fecundidade permanecem constantes, têm efeitos que variam de acordo com o grupo etário afetado. Caso a mortalidade feminina acima dos 49 anos diminua, a taxa de crescimento populacional não é alterada, mas ocorre um envelhecimento da população. Por outro lado, uma redução na mortalidade feminina até o final do período reprodutivo tende a aumentar a taxa de crescimento populacional, impactando diretamente na capacidade reprodutiva da população e, consequentemente, acelerando o crescimento demográfico.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo inferior a um, a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) será necessariamente negativa, assim como o crescimento vegetativo (TCV). Isso indica que a população está em processo de redução. A tabela 3 a seguir apresenta a comparação dos parâmetros da população estável equivalente para o estado de São Paulo, evidenciando as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade e mortalidade observadas.

Tabela 3 - Comparação dos parâmetros de São Paulo em 2010.

TBN (b)	TBM (d)	TCV ⁶	TIC (r)
0,00885	0,01692	0,0093	-0,00807

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Dessa forma, a TLR menor que 1 reforça a hipótese de que a geração atual de mulheres não está repondo a geração anterior. Isso implica que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a diminuir até que a população atinja um ponto de estabilidade, no qual a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC). No cenário descrito, a TCV deverá diminuir até alcançar a TIC, ou seja, deverá diminuir ainda 0,01736, uma vez que a TIC foi de -0,00807. No entanto, é importante destacar que quanto maior a diferença entre a TCV e a TIC, maior o tempo será necessário para que ambas se equilibrem e, assim, a população estável equivalente seja alcançada.

4. EXERCÍCIOS DE COMPARAÇÕES

Nesta seção será realizado alguns exercícios para comparar a população estável equivalente encontrada na seção anterior, utilizando o estado do Ceará como unidade de comparação com São Paulo. Inicialmente será estimada a população estável equivalente de São Paulo com a fecundidade do Ceará, em seguida com a mortalidade do estado nordestino e depois com a fecundidade e mortalidade cearense.

A realização de comparações entre a população estável equivalente de diferentes estados, como São Paulo e Ceará, utilizando variáveis demográficas como fecundidade e mortalidade, é de grande importância por vários motivos. Primeiramente, permite avaliar o impacto que diferentes padrões de fecundidade e mortalidade exercem sobre a estrutura etária e o crescimento populacional de cada estado. Ao aplicar as taxas de fecundidade e mortalidade de um estado sobre a população de outro, é possível simular cenários e identificar como as características demográficas influenciam o comportamento populacional, como o ritmo de crescimento e o processo de envelhecimento.

Além disso, esse tipo de comparação fornece uma compreensão mais aprofundada das particularidades regionais em termos de dinâmica populacional. Estados com contextos socioeconômicos e culturais diferentes, como São Paulo e Ceará, apresentam padrões de fecundidade e mortalidade distintos, o que pode levar a divergências significativas no crescimento vegetativo e na estrutura etária da população. Por isso, a escolha do estado Ceará como unidade de comparação com São Paulo.

Assim, será realizado todos os passos do exercício anterior, mas adotando no primeiro caso, a fecundidade do estado do Ceará. Como a Taxa Líquida de Reprodução foi agora menor que a unidade (TLR = 0,8042), espera-se uma Taxa Intrínseca de Crescimento que estabiliza o crescimento populacional menor que zero, ou seja, negativa. O valor aproximado de r_0 obtido a partir $r_0 = \ln(\text{TLR})/27$, foi de -0,00807, correspondente a um valor de $y(r_0)$ de 1,00053, o que não satisfaz ao critério da Equação Fundamental de Lotka. Critério esse que só foi respeitado em r_2 , conforme observado na Tabela 4.

⁶ A TCV é determinada por: $\text{TCV}_{\text{fem}}(t) = (\text{nascimento femininos}(t) - \text{óbitos femininos}(t))/\text{pessoas-anos}(t)$.

Tabela 4 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo com a Fecundidade do Ceará, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010		
t	r _t	y _t
0	-0,0080700	1,00053
1	-0,0080505	0,99999
2	-0,0080507	1,00000

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Conforme previsto, dado que a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) é inferior a um para o estado de São Paulo ao se aplicar a fecundidade do Ceará, o valor da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) resultante é negativo. Isso implica em uma redução populacional em todas as faixas etárias a uma taxa de -0,805% ao ano, considerando as taxas de fecundidade e mortalidade observadas no ano de 2010 e assumindo a ausência de migração. Esse resultado sugere um processo de declínio populacional, caso as condições demográficas se mantenham inalteradas ao longo do tempo.

No Gráfico 2 se encontra a População Estável Equivalente (PEE-Fecundidade de SP) e População Estável Equivalente (PEE-Fecundidade de CE), no qual percebe-se que as curvas são praticamente idênticas, uma vez que as funções de fecundidade do Ceará, por serem semelhantes às de São Paulo, não provocaram mudanças significativas na dinâmica demográfica analisada. As duas curvas se sobrepõem, como pode ser visto no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Estável Equivalente com e sem a Fecundidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo abaixo de um, a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) será, inevitavelmente, negativa, assim como o crescimento vegetativo (TCV). Esse cenário indica que a população se encontra em processo de declínio. A Tabela 5, apresentada a seguir, compara os parâmetros da população estável equivalente para o estado de São Paulo, destacando as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade do Ceará e nas taxas de mortalidade observadas em São

Paulo. Esses dados permitem uma análise detalhada do impacto dessas variáveis no comportamento demográfico da população paulista caso tivessem a fecundidade do CE.

Tabela 5 - Comparação dos parâmetros de São Paulo com a Fecundidade do CE em 2010.

TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV ⁷	TIC (r)
0,8042	0,00886	0,01691	0,0093	-0,00805

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Assim, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) inferior a 1 confirma a hipótese de que a geração atual de mulheres não está conseguindo repor a geração anterior. Isso implica que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a declinar até que a população alcance um ponto de estabilidade, no qual a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), ou seja, $TCV = -0,00805$. Esse cenário indica um processo contínuo de diminuição populacional, refletindo a incapacidade de reposição natural da população no longo prazo, caso essas condições demográficas persistam.

O segundo cenário consiste em estimar a estrutura etária estável equivalente de São Paulo utilizando as taxas de mortalidade do Ceará. O primeiro passo neste processo é calcular a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) e, em seguida, determinar a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) por meio do procedimento iterativo de tentativa e erro. Como a TLR obtida foi maior à unidade ($TLR = 0,80$), prevê-se que a Taxa Intrínseca de Crescimento, que estabiliza o crescimento populacional, seja menor que zero, ou seja, negativa. O valor inicial aproximado de r_0 , obtido pela fórmula $r_0 = \ln(TLR)/27$, foi de $-0,00825$, com um valor de $y(r_0)$ igual a 1,00394, o que não atende ao critério estabelecido pela Equação Fundamental de Lotka. Novamente, esse critério foi, no entanto, alcançado com o valor de r_2 , conforme ilustrado na Tabela 6.

Tabela 6 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo com a Mortalidade do Ceará, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010			
t	r_t	y_t	
0	-0,008254	1,00394	
1	-0,008108	0,99999	
2	-0,008112	1,00000	

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

De acordo com o esperado, dado que a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) é menor que a unidade para o estado de São Paulo ao aplicar-se as taxas de mortalidade do Ceará, o valor resultante da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) é negativo. Isso indica uma redução populacional em todas as faixas etárias, com uma taxa de $-0,81\%$ ao ano. Esse cenário considera as taxas de fecundidade de São Paulo e as taxas de mortalidade do Ceará observadas no ano de 2010, assumindo, ainda, a ausência de migração. Esses resultados sugerem um processo

⁷ Essa é a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) fora do contexto de população estável equivalente. Uma vez que a população atinge essa condição de estabilidade, a TCV se iguala à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC). Nos demais gráficos, o valor apresentado também será 0,0093, encontrado pela equação anteriormente descrita, permitindo a comparação com a TIC.

constante de redução populacional, caso as condições demográficas permaneçam inalteradas ao longo do tempo.

O Gráfico 3 apresenta a estrutura etária da População Estável Equivalente (PEE) considerando a fecundidade de São Paulo e a mortalidade do Ceará. Observa-se que, de maneira geral, ambas as estruturas etárias são semelhantes, exceto na faixa etária acima de 75 anos, onde os resultados indicam uma mortalidade relativamente menor na estrutura etária baseada nos dados de mortalidade do Ceará. Esse comportamento sugere que, nas idades mais avançadas, a mortalidade cearense exerce um impacto mais positivo sobre a expectativa de vida comparado àquela observada em São Paulo para a mesma faixa etária. Em resumo, as funções de mortalidade exercem uma influência limitada na configuração da estrutura etária da população dos dois estados analisado.

Gráfico 3 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Estável Equivalente com e sem a Mortalidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo menor que 1, TIC será inevitavelmente negativa, assim como a TCV na condição de população estável. Esse panorama revela que a população está em processo de redução. A Tabela 7 oferece uma comparação detalhada dos parâmetros da população estável equivalente para o estado de São Paulo, com destaque para as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade paulistas e nas taxas de mortalidade observadas no Ceará. A análise desses dados possibilita uma compreensão aprofundada sobre o impacto dessas variáveis no comportamento demográfico da população paulista, caso adotasse as taxas de mortalidade do estado do Ceará.

Tabela 7 - Comparação dos parâmetros de São Paulo com Mortalidade do CE em 2010.

TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV	TIC (r)
1,4617	0,00840	0,01651	0,0093	-0,00811

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Dessa forma, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) inferior a 1 corrobora a hipótese de que a geração atual de mulheres não está conseguindo repor a geração anterior. Isso significa que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a cair até que a população atinja um ponto de estabilidade, no qual a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), ou

seja, de $TCV = 0,0093$ até $TCV = -0,00811$. Esse cenário sugere um processo contínuo de queda populacional, refletindo a incapacidade natural de reposição da população no longo prazo, desde que essas condições demográficas permaneçam inalteradas.

Por fim, o terceiro cenário consiste em estimar a estrutura etária estável equivalente de São Paulo utilizando as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará. O primeiro passo nesse processo envolve o cálculo da Taxa Líquida de Reprodução (TLR) e, posteriormente, a determinação da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) por meio do procedimento iterativo de tentativa e erro. Como a TLR obtida foi inferior a 1 ($TLR = 0,8042$), prevê-se que a Taxa Intrínseca de Crescimento será negativa, refletindo uma diminuição populacional. O valor inicial aproximado de r_0 , calculado pela fórmula $r_0 = \ln(TLR)/27$, foi de $-0,0087$, com um valor de $y(r_0)$ igual a $1,00053$, o que não satisfaz o critério estabelecido pela Equação Fundamental de Lotka. Contudo, esse critério foi atendido com o valor de r_2 , conforme apresentado na Tabela 8.

Conforme previsto, dado que a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) é inferior a um para o estado de São Paulo, ao aplicar-se as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará, o valor resultante da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) é negativo. Isso indica uma redução populacional em todas as faixas etárias, com uma taxa de declínio de $-0,81\%$ ao ano. Esse cenário reflete as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará observadas em 2010, assumindo também a ausência de migração. Os resultados sugerem um processo contínuo de declínio populacional, caso as condições demográficas permaneçam inalteradas ao longo do tempo.

Tabela 8 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo com a Fecundidade e Mortalidade do Ceará, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010			
t	r_t	y_t	
0	-0,0080700	1,00053	
1	-0,0080505	0,99999	
2	-0,0080507	1,00000	

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

O Gráfico 4 apresenta a estrutura etária da População Estável Equivalente (PEE), considerando as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará. Observa-se que, como a fecundidade e a mortalidade em São Paulo são semelhantes às do Ceará, ambas as estruturas etárias serão também similares. Todavia, a expectativa de vida no Ceará se reflete na estrutura etária de São Paulo com os dados cearenses, especialmente a partir dos 75 anos. Esse comportamento sugere que, nas idades mais avançadas, a mortalidade cearense exerce um impacto mais positivo sobre a expectativa de vida quando comparada àquela observada em São Paulo.

Gráfico 4 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Estável Equivalente com e sem a Fecundidade-Mortalidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo inferior a um para este exercício, a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) será negativa, assim como a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV). Esse cenário indica que a população está em processo de declínio. A Tabela 9 apresenta uma comparação dos parâmetros da população estável equivalente de São Paulo, destacando as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade e mortalidade do estado do Ceará. Esses dados permitem uma análise das possíveis implicações demográficas caso as taxas cearenses fossem aplicadas à população paulista, sugerindo uma tendência de diminuição populacional ao longo do tempo.

Tabela 9 - Comparação dos parâmetros de São Paulo com a Fecundidade-Mortalidade do CE em 2010.

TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV	TIC (r)
0,8042	0,00842	0,01647	0,0093	-0,00805

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Dessa forma, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) inferior a 1 confirma a hipótese de que a geração atual de mulheres não está conseguindo repor a geração anterior. Isso significa que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a diminuir até que a população atinja um ponto de estabilidade, quando a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), ou seja, $TCV = -0,00805$. Esse cenário indica um processo contínuo de declínio populacional, refletindo a incapacidade de reposição natural da população no longo prazo, caso essas condições demográficas permaneçam inalteradas.

O Gráfico 5 apresenta todos os cenários elaborados nos exercícios anteriores, permitindo uma análise comparativa das semelhanças e diferenças nas estruturas etárias derivadas das taxas de fecundidade e mortalidade de São Paulo (SP) e do Ceará (CE). A linha preta no gráfico representa a estrutura etária de São Paulo, utilizando seus dados originais, mas sem considerar a estabilidade equivalente. Por sua vez, a linha vermelha tracejada corresponde à estrutura etária estável equivalente de São Paulo, com base em seus respectivos dados. As

demais linhas ilustram os cenários construídos a partir das taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará. Essa representação visual proporciona uma compreensão mais clara das implicações demográficas das diferentes condições analisadas.

Gráfico 5 – Estrutura Etária da População Equivalente Feminina de SP conforme variação da Mortalidade e Fecundidade do Ceará, 2010.

Na Tabela 10 é apresentado as estruturas etárias estáveis equivalentes analisadas anteriormente e seus respectivos indicadores demográficos, bem como a TIC e a diferença entre a TIC e a TCV, como forma de determinar qual a estrutura etária equivalente chegará mais rápido a população estável.

Tabela 10 - Comparação das Estruturas Etárias Equivalentes de SP em 2010.

Estrutura Etária Estável Equivalente	TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV	TIC (r)	TIC-TCV
(1) Fecundidade SP/Mortalidade SP	0,80	0,00885	0,01692	0,0093	-0,00807	-0,01737
(2) Fecundidade CE/Mortalidade SP	0,80	0,00886	0,01691	0,0093	-0,00805	-0,01735
(3) Fecundidade SP/Mortalidade CE	0,80	0,00840	0,01651	0,0093	-0,00811	-0,01741
(4) Fecundidade CE/Mortalidade CE	0,80	0,00842	0,01647	0,0093	-0,00805	-0,01735

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Ao comparar a estrutura estável equivalente de São Paulo (cenário 1) com as demais estruturas estáveis equivalentes (cenários 2, 3 e 4), observa-se que a composição da população é praticamente idêntica, exceto na faixa etária acima de 75 anos, como pode ser observado no Gráfico 5. Em relação a estrutura atual, todas as estruturas estáveis equivalentes estimadas são mais envelhecidas e com uma quantidade de crianças menores, ou seja, crescimento do topo e diminuição da base da pirâmide etária feminina. Contudo, ao considerar que quanto menor a diferença entre a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) de São Paulo e a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) mais rápido ocorre o processo de transição para uma estrutura estável equivalente, infere-se que a estrutura correspondente ao cenário 2 e 4 alcançarão essa condição de estabilidade mais rapidamente com o crescimento populacional constante e igual à TIC em todas as faixas etárias.

Portanto, os resultados indicam que a estrutura etária estável equivalente será alcançada no estado de São Paulo, independentemente de sua configuração etária inicial. Esse processo ocorre quando as taxas de natalidade e mortalidade permanecem constantes ao longo de um período prolongado. Dessa forma, confirma-se uma conclusão central da teoria da população estável: a estrutura etária inicial não influencia a estrutura estável equivalente, uma vez que essa estabilidade é determinada exclusivamente pelo par formado pelas taxas de fecundidade e mortalidade. Assim, os princípios fundamentais dessa teoria sobre a dinâmica populacional são validados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto o estudo demonstra que as variações nas taxas de fecundidade têm um impacto mais significativo na estrutura etária de São Paulo do que as variações nas taxas de mortalidade. Isso foi evidenciado nos cenários onde foram aplicadas as taxas de fecundidade do estado do Ceará, resultando em uma Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) negativa, o que indicaria um declínio populacional contínuo, caso essas taxas fossem mantidas. Além disso, em São Paulo, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) foi inferior a 1, indicando que a geração de filhas não está repondo de forma adequada a geração das mães, o que sugere uma redução populacional. O mesmo se verifica ao aplicar as taxas de fecundidade do Ceará, a TLR foi inferior a 1, sinalizando que a geração de filhas não seria suficiente para repor a geração das mães, resultando em uma diminuição da população ao longo do tempo.

O artigo também destaca que, embora as mudanças nas taxas de mortalidade tenham um impacto menor nas faixas etárias mais jovens, elas podem influenciar significativamente a expectativa de vida das pessoas idosas. Ao aplicar as taxas de mortalidade do Ceará em São Paulo, observou-se um efeito positivo na longevidade da população acima dos 75 anos.

Por fim, o estudo conclui que, independentemente da configuração inicial da população, São Paulo eventualmente atingirá uma estrutura etária estável, desde que as taxas de natalidade e mortalidade permaneçam constantes ao longo do tempo. A estrutura estável equivalente será determinada principalmente pelas taxas de fecundidade e mortalidade, com a fecundidade desempenhando o papel mais importante no crescimento populacional. Essas conclusões enfatizam a importância das taxas de fecundidade e mortalidade na análise demográfica e como suas variações podem alterar de forma significativa o crescimento e a composição etária de uma população.

REFERÊNCIAS:

CARVALHO, J. A. M.; SAWYER, D. O.; RODRIGUES, R. N. **Introdução a alguns conceitos básicos e medidas em demografia**. 2. ed. Belo Horizonte: ABEP, 1998.

COALE, A. J. (2015). **Growth and structure of human populations: a mathematical investigation** (Vol. 1333). Princeton University Press.

IBGE. **Censo demográfico 2010: nupcialidade, fecundidade e migração. Resultados da amostra**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IBGE. **Censo demográfico 2010: resultados gerais da amostra**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

KEYFITZ, N. (1968). **Introduction to the Mathematics of Population**. (No Title).

LOTKA, A. J. (1968). **The concept of a stable population.**

LOTKA, A. J. **Teoria analítica de las asociaciones biológicas.** CELADE, 1983.

MYRRHA, L. J. D. **Estrutura etária brasileira: decomposição segundo variações na fecundidade e na mortalidade.** Dissertação (Mestrado em Demografia). Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. Cap. 2.

PRESTON, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). **Demography: Measuring and modeling population processes.** Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

PRESTON, S. H.; HEUVELINE, P.; GUILLOT, M. **Demography: measuring and modeling population processes.** Blackwell, 2.

Recebido em: 25/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026